

О.О. Крайня

завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПУБЛІКАЦІЯ НАЙРАНИШИХ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ФЛОРІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ В ХІХ ст.

Реалізовані у ХІХ ст. проекти корпусних видань, окремі публікації джерел значно полегшують роботу сучасним дослідникам, проте не звільняють від необхідності порівняльного аналізу варіантів публікацій навіть одного й того ж самого документу та розшуків першоджерел або їхніх ранніх рукописних копій, бо спосіб передачі текстів, зокрема ХVІ–ХVІІ ст., гражданським шрифтом ХІХ ст. не задовольняє потреби розібратися у їх деталях.

Це повною мірою стосується публікації джерел з історії Вознесенського Флорівського жіночого монастиря, виявлених в архіві Київської духовної консисторії 1859 р. протоієреєм П.Г. Лебединцевим. Мова йде про три документи, які свого часу стали відкриттям у науці і дозволили назвати Києво-Подільський монастир в ім'я свв. мучч. Флора і Лавра найдавнішим з діючих київських жіночих монастирів.

Перша за хронологією підтверджувальна грамота польського короля Сигизмунда Августа київському протоієрею Якову Гулькевичу та нащадкам його на володіння київським православним монастирем Флора і Лавра відносилась до 1566 р. і свідчила про існування обителі до зазначеної дати. Документи були підготовлені П.Г. Лебединцевим до друку в ТКДА [1]. У 1865 р., з виправленим у двох з них датуванням, вони з'явилися на сторінках Актов ЮЗР [2, 78; 3, 97] і “Прибавлениях” до другого тому Актов ЮЗР [4, 158]. 1868 р. їх подав у контексті опису Флорівської обителі і проаналізував М. Закревський [5, 862-867].

Останній згадував важливі примітки до актів П.Г. Лебединцева, де, однак, не були враховані помилки консисторського писаря. Але й те, на чому перший упорядник публікації зауважував, протягом наступного часу далеко не завжди враховувалося, і поверхове, а найчастіше опосередковане ознайомлення зі змістом усіх трьох документів призвело до тиражування помилок.

Так, можна зустріти віднесення дати 1566 р. не до історії Флорівської обителі, а до Вознесенської Печерської, що стояла навпроти Київської лаври, іменування ченця Іоанна Богуша або його діда, протопопа Якова Гулькевича її засновником, пов'язування фундації Флорівського монастиря з переведенням на Києво-Поділ вознесенських черниць на початку ХVІІІ ст. або визначення подільської жіночої обителі як подвір'я печерської вознесенської і т. ін. Отже, є сенс зупинитися на основних пунктах, акцентованих першим упорядником публікації джерел П.Г. Лебединце-

вим: “1) що Флорівський монастир на Подолі у 1566 році за привілеєм короля Сигизмунда Августа наданий у спадкове володіння київському протопопу Іакову Гулькевичу [володіння монастирем цього року *підтверджене* – авт.]; 2) що монастир цей існував перед тим “здавна”, але ймовірно був розорений і відновлений Гулькевичем, як про це згадував онук його Іоан Богущ-Гулькевич, чернець Києво-Печерської лаври, відряджений до Слуцька; 3) що монастир цей був жіночий... а чернець Іоан Богущ-Гулькевич записом, даним у Слуцьку 1602 року [помилка копіюста, треба “1642 р.” – авт.] відмовився від спадкових прав своїх на Флорівський монастир на користь ігумені та інокінь з тією умовою, щоб він назавжди належав до православної церкви. Ігуменя Гуменицька ...розширила його місцевість і у 1656 році [вірно “1646 р.” – авт.] випросила для монастиря свого новий підтверджувальний привілей короля Владислава IV” [1, 255-258] (тут і далі авторський переклад цитат з російської; архівні матеріали подаються мовою оригіналу, у статті – за правилами сучасного правопису та збереженням стилістичних особливостей).

М. Закревський занотував недбалість консисторського переписувача грамот: помилки у багатьох місцях, які призвели до явної нісенітничі, викривлення латинських термінів, невірно проставлене датування у двох пізніших актах [5, 867]. Проте з його аналізу неясно, чи бачив автор самі документи в архіві Духовної консисторії, чи зробив свої висновки тільки з публікації в ТКДА (Акты ЮЗР М. Закревським не згадуються).

Свій внесок у подальшу розробку питання зробив випускник Київської духовної академії Микола Маліженовський, який 1894 р. представив кандидатську дисертацію “Киевский женский Вознесенский (Флоровский) монастырь”. У ній він згадує про допомогу проф. М.І. Петрова, який разом із проф. І.Г. Малишевським був рецензентом цієї роботи [6, 36]. Додержуємося думки, що маргіналії на полях – у даному разі зауваження автору, зроблені саме Миколою Івановичем Петровим. Графологічний аналіз поспішних записів олівцем, які до того ж втрачають чіткість навіть за короткий час нашого з ними ознайомлення (порівняння зроблено під час опрацювання рукопису у 2002 та 2008 рр.) може, звичайно, викликати певну недовіру щодо визначення їх авторства, але на підкріплення думки свідчить закреслення тим самим олівцем кількох рядків у посиланнях дисертанта, в яких виказується подяка проф. М.І. Петрову за консультацію відносно датування й “характеру письма” ікон з Флорівського монастиря [7, 130].

Три документи М. Маліженовський навів у додатках до дисертації, як він сам обумовив, за публікацією в Актах ЮЗР. Та виправлення ним датування одного з документів відрізняється від тих, що були зроблені раніше. У рукопису його дисертації коментарі супроводжують документи у додатку. 1895 р. праця була надрукована в КЕВ [8] та вийшла окремою книжкою [9]. Далі в статті посилання на опублікований варіант роботи М. Маліженовського буде наводитися за окремим виданням. Означені публікації не мають додатків з наведенням письмових джерел до історії монастиря. Авторські коментарі введені як посилання в основний текст роботи (своєрідний відгук на рецензію М.І. Петрова [6, 36; 11, 251]). Самі ж гра-

моти й інші документи подаються фрагментарно, переважно для підтвердження авторської версії подій, що підводить до необхідності враховувати суб'єктивність погляду при такому опосередкованому ознайомленні зі змістом джерел.

Введені у науковий обіг П.Г. Лебединцевим джерела й сьогодні залишають багато питань для дослідників. Окреслимо деякі з них, порівнюючи публікації і беручи до уваги коментарі М. Маліженовського.

У примітках П.Г. Лебединцева зазначено, що “грамоти ці і запис у простій копії, знятої з копії засвідченої, віднайдені... в архіві Київської Духов. Консисторії” [1, 255]. Якщо це зауваження сприймати буквально, то перші два документи мали вважатися за оригінальні. Наступна публікація джерел в Актах ЮЗР супроводжена уточненням, що грамота 1566 р. – оригінальна, з королівською печаткою наприкінці, “невправно надрукована у Трудах Київ. Духов. Академії” [4, 158]. Відмінності двох означених варіантів публікації грамоти незначні, стосуються написання деяких слів, пунктуації, великих та малих літер. Отже, порівняння текстів не дає можливості впевнено стверджувати те, що видавці другої публікації користувалися автентичними документами, а не зробили передрук з ТКДА з власними редакційними правками. М. Закревський всі три документи назвав копіями. При тому, до тексту грамоти 1566 р. не зробив ніяких окремих зауважень, як то мало місце у випадку з двома наступними документами [5, 867]. Вірогідно, наслідуючи йому, М. Маліженовський записав, що оригінали всіх трьох означених документів “не збереглися” [7, 176, 181; 9, 5], хоча в Актах ЮЗР, якими він користувався для відтворення текстів, один з них (грамота 1566 р.), однозначно названий оригіналом.

“Запис” ченця Іоана Богуша Гулькевича з відмовою від спадкових прав на Флоро-Лаврську обитель, датований у ТКДА 12 травня 1602 р., упорядники Актов ЮЗР подали під 1632 р. без пояснень, вказали місця зберігання і першої публікації, повторили слова П.Г. Лебединцева, що то є “проста копія, знята з копії засвідченої” [2, 78]. Оскільки в коментарях першого упорядника, які супроводжували документи в ТКДА, повторювалася саме дата 1602 р., залишається констатувати, що то не було друкарською помилкою. Вірна дата – 1642 р. – виключає погрішність у прочитанні її П.Г. Лебединцевим через значну відмінність у написанні “0” і “4”. Отже, переконає думка М. Закревського про огріху консисторського писаря, який робив копію “запису”. У самий текст документу в “Описании Киева” М. Закревським внесено кілька зауважень у дужках, де пропонується тлумачення окремих слів, свій варіант виправлення помилок писаря, уточнюється зміст. “Запис” датується 1632 р., як то було зроблено трохи раніше в Актах ЮЗР, але, на відміну від останніх, надається пояснення. Основний аргумент – підпис київського митрополита Петра Могили, обраного на цю посаду 1632 р. Таким чином, раніше цього року “запис” не міг бути складений [5, 867].

М. Маліженовський пішов далі у виправленні датування цього документа, зробивши кілька влучних зауважень. Перше: “...Петро Могила лише 3-го грудня 1632 р. був обраний на Київську митрополію, 12 березня 1633 р. обрання це затверджене “привілеєм” короля Владислава IV; 28 квіт-

ня того ж року відбулося у Львові висвячення його в сан митрополита, – писав він, посилаючись на монографію С.Т. Голубева “Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники”, – отже, 12 травня 1632 р. Петро Могила не міг підписатися: “архієпископ митрополит Київський” [7, 181-182; 9, 5].

Друге: “по виписи з книг гродских воеводства Киевского данной по протестации игумении Ефросинии Ульской в 1639 году декабря 6 явствует, что в том 639 году ноября з “3” на “4” число оной монастыр згорел” [10, 61]. Іоан Богуш Гулькевич “записом” відмовився від спадкових прав на монастир Флора і Лавра на користь ігумені Агафії Гуменицької, яка “ігуменею зоставши во всем достатнем тую церков з манастирем реставровала, и во вси достатки и обряды церковние приоздобила” [10, 46зв.]. Отже, той “запис” був зроблений після 1639 р., коли ігуменею ще була Єфросинія Ульська; до того ж, наступна ігуменя Агафія Гуменицька встигла відновити монастир. Стає в нагоді й грамота короля Владислава IV Ваза, де уточнюється, що відбудова Флорівської обителі панною Гуменицькою відбулася після смерті її попередниці, ігумені Єфросинії Ульської [7, 183; 9, 6; 10, 45].

Третє, чи не найважливіше: М. Маліженовський мав на руках інші копії документів, опублікованих П.Г. Лебединцевим (за виключенням грамоти 1566 р.), зроблені на запит Київської духовної консисторії у Флорівському монастирі 1773 р., і в них стояло вірне датування. Таким чином, всі наведені ним додаткові докази можна пояснити лише необхідністю аргументовано заперечити помилки, що з’явилися до того часу в авторитетних виданнях.

Опис документів і майна Київського жіночого Флорівського монастиря, складений 1773 р. наприкінці ХІХ ст. зберігався у тому ж архіві Духовної консисторії під № 49 [7, 182], де були виявлені опубліковані П.Г. Лебединцевим документи. У додатках до дисертації М. Маліженовський навів 17 документів: три перші – ті, що розглядаються нами, за Актами ЮЗР; один – копія випису з книг Київського магістрату (1719) – за рукописом, який зберігався у бібліотеці Київської духовної академії; 13 документів, не введених у науковий обіг (станом на кінець ХІХ ст.), – за згаданим описом 1773 р. [7, 173-270] У даний час готується перевидання книги М. Маліженовського “Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь” з додатками на основі його дисертації, які упорядковуються у рамках спільного проекту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Флорівського монастиря за віднайденним описом. Останній було виявлено нами у фонді “Києво-Флорівський Вознесенський жіночий монастир” [10], ідентифіковано за змістом і старою, тепер закресленою нумерацією аркушів, яка наводилася в роботі М. Маліженовського. Відносно “запису” Іоана Богуша Гулькевича він занотував, що розміщена у Флорівському описі його копія, “переписана, безумовно, з оригіналу, який мав би зберігатися в архіві нашого монастиря й, імовірно, згорів разом з іншими монастирськими актами під час пожежі 1811 року” [7, 182]. Проте ніщо не заважає так само стверджувати й те, що список 1773 р. був зроблений з більш вправної копії “запису”. Завдяки йо-

го отриманню з'явилася можливість порівняти цей текст з надрукованим у 1860 р. і продовжити аналіз документа, який відіграв неабияку роль як у відтворенні ранньої історії Флоро-Лаврської обителі, так і в її містифікації. Текстові відмінності двох копій спостерігаються не тільки у датуванні, а й у прочитанні окремих слів, навіть фраз. Аналіз змісту “запису”, вочевидь, необхідно вести паралельно з детальним розглядом грамоти 1566 р. На жаль, в Описі 1773 р. копія останньої відсутня, чим пояснюється інформативно непереконлива історична довідка, додана до справи. У трактуванні питання фундації Флорівського монастиря її упорядники спиралися на “запис” Іоана Богуша Гулькевича 1642 р. і зовсім не враховували підтверджувальну грамоту XVI ст. З цього стає зрозумілим, що на 1773 р. монастир її вже не мав. Надалі, у XIX – на початку XX ст. історичні довідки, що виходили з монастиря на ті чи інші запити, в основі своїй повторювали текст, складений у XVIII ст. Найчастіше до них відносилися з великою довірою, бо на тлі відсутності першоджерел або їхнього забуття в нерозібраних зв'язках архівних сховищ “монастирська традиція” заповнювала лакуни. Таким чином, навіть після публікації П.Г. Лебединцевим унікального документу XVI ст. помилкові, але вже сталі уявлення про час виникнення продовжували панувати в інформаційному просторі. У “відомості” 1773 р. Києво-Флорівського монастиря на питання “ким оной монастир и когда основан и о протчем” занотовано, що згідно із “записом” 1642 р. Іоана Богуша Гулькевича “предками его Гулькевича Якова деда а Богуша отца, в 1566 году мая 16 дня церков Флора и Лавра с монастырцем женским заложены и привилегиями королей полских Жикгмунта и Августа стверджено (“Сигизмунд Август” був сприйнятий писцем як дві людини; в копії самого “запису”, що міститься у тому ж опису, подвійне ім'я його розділене комою – авт.) ...639 году ...все крепости и привилегии королевские погорели” [10, 61]. Далі йшлося про ігуменство Агафії Гуменицької, після чого сказано: “Какия же имянно начальницы и по которой год одна после другой были, о том верных записок в монастыре нет, а выписано из крепостей монастырских и протчих справок следующее: в 1660 году была игумения Александра, в 1692 году игумения Мария Мазепиха, в 729 году была игумения Магдалина, в 743 году была игумения Елена, в 755 году была игумения Иустина, в 770 году была игумения Феодора” [10, 61-61зв.]. З цього видно, як мало на кінець XVIII ст. орієнтувалися насельниці монастиря у його минулому. Бо зараз добре відомо, що Марія Мазепа означеного року була ігуменею Печерської Вознесенської обителі, де й померла 1707 р. [12, 41; 13, 147; 14, 68-69], а у Флорівському монастирі в той час господарювала черниця Ангелина [7, 34-35; 9, 23-24]. Звичайно, й загальний список ігуменів за виявленими до сьогоднішнього дня документами виглядає значно повніше, навіть за період, близький до складання згадуваної монастирської історичної довідки. Так, Марія Магдалина (Мокієвська) – родичка гетьмана Івана Мазепи по материнській лінії, правила у Флорівському монастирі до 1737 р.; наступницею стала її дочка – Памфілія (Мокієвська) – померла 1739 р. [12, 42] Останню заступила Анастасія (Перевиська), усунена з посади 1741 р. [15] Затверджена на це місце черниця Олена де Жанті була змушена перейти

в інший монастир 1753 р. Наступною ігуменею стала Іустина (Тодорська), за якою правила Феодора (Сморжевська). Після смерті останньої у 1771 р. [12, 49] – Калісфена (Милославська) (висвячена у сан ігумені 1772 р.) [7, 273; 12, 54-55; 16, 49]. Її рукою скріплені копії всіх документів, що зібрані в опису 1773 р.

Здійснюючи спробу зробити історичний аналіз документів методом співставлення інформації, М. Маліженовський зіткнувся з необхідністю пояснити протиріччя фрагменту грамоти 1566 р., де йшлося про підтвердження права володіння Яковом Гулькевичем Флорівським монастирем, що існував “здавна”, з фрагментом “запису” 1642 р. його онука, який відмовлявся від того володіння на користь ігумені з сестрами, і писав при тому, що його предками “року Божого народження тисяча п'ятсот шістьдесят шостого, місяця мая, семнадцатого дня, церковъ з манастирцом заложена святих богоугодних мучеников Хрола и Лавра” [10, 46]. На відміну від монастирського упорядника “відомості” 1773 р., у розпорядженні якого не було грамоти 1566 р., М. Маліженовський мав робити висновки з урахуванням впливу сімейних переказів та їхнього особистого сприйняття Іоаном Богушем Гулькевичем. М. Маліженовський, спираючись на коментарі П.Г. Лебединцева, дослідження М. Закревського, перепису церков і монастирів 1543 р. дійшов думки, що той монастир “не існував” на час оформлення володіння ним Яковом Гулькевичем, але був відомий до якоїсь катастрофи – руйнування через ворожий напад чи пожежу, і, таким чином, заново закладений означеною особою [7, 13; 9, 7]. Таке узгодження фактів здається не вельми переконливим, особливо враховуючи “підтверджувальний” характер грамоти 1566 р. Вивчення тексту цього документа призводить до висновку, що Яков Гулькевич міг стати володарем обителі близько 1559 р., коли князь Костянтин Острозький очолив замкову адміністрацію (у підтверджувальній грамоті йдеться про те, що саме він надав таке право Гулькевичу “здавна”) [6, 35-36; 12, 43-44].

Грамота короля Владислава IV Ваза, надана 1646 р., вперше була надрукована з помилковою вказівкою року її підписання як 1656-го [1, 258]. Навіть якщо не враховувати інших моментів, цього достатньо для визнання документа копією. В Актах ЮЗР давалося посилання на місце його знаходження (архів Духовної консисторії), першу публікацію (у Трудах КДА), датування без пояснень було виправлене на 1636 р. Копія чи оригінал – не вказано [3, 97]. М. Закревський зробив висновок про необхідність датування грамоти 1646 р., виходячи з того, що 1648 р. Владислав IV помер. До того ж, він звернув увагу на рядок: “панованя нашого 14-го року”, після чого залишалося підвести нехитрі підрахунки [5, 867]. М. Маліженовський підсумував вищесказане і додав, що в копії, розміщеній у Флорівському опису 1773 р., також наведена дата 1646 р.

Треба визнати, що історія Флорівського монастиря майже не простежувалася за латино- й польськомовними джерелами. Враховуючи ж його заснування за добу Великого Князівства Литовського, оточення осередками римо-католицького впливу, подібний напрямок пошуків мав би дати певні результати. Виходячи з цього та аналізу текстів документів 1642 і 1646 рр., які на сьогоднішній день відомі у двох варіантах: перший – за

виявленими П.Г. Лебединцевим джерелами, і другий – за монастирськими копіями, виконаними у 1773 р., можна зробити наступні висновки:

перший і другий варіанти копій були зроблені з різних первісних зразків, скоріш за все також копій протографів;

окремі фрагменти, особливо грамоти 1646 р., у двох варіантах настільки відмінні один від одного лексично, що дають підстави припустити, що то були різні переклади, зі старопольської. Оригінальний документ 1646 р. підписаний королем Владиславом IV на сеймі у Варшаві, отже, не виключене існування його, скоріш за все, польськомовного протографу. Додатковим аргументом на користь даної версії може бути й деяка плутанина у змісті, спричинена пізніше копіїстами через їхнє нерозуміння певних слів і фраз. Гіпотетично це можна віднести й до грамоти 1566 р. і до “запису” 1642 р. У додатку наводимо два різні списки грамоти Владислава IV, які умовно позначимо “копія 1” – за текстом, виявленим П.Г. Лебединцевим, і “копія 2” – за монастирським описом 1773 р. Транслітерований текст останньої наближений до оригіналу. Для його відтворення використовується сучасний український шрифт з додаванням літер *ε*, *ω*, *ъ*, *ы*, *ѣ*, *ѥ*, лігатури *Ѹ*. Літера “Г” передається відповідно до особливостей правопису пам’ятки як “Г” або “і”. За текстом наводяться “ъ” та “ь”. Скорочені під титлами літери відновлюються за сучасним правописом і записуються у круглих дужках. Виносні заносяться у рядок і передаються курсивом. Великі й малі літери відповідають сучасним вимогам українського правопису через невизначеність у цьому моменті рукописного тексту (не тільки власні імена, топоніми і т. ін., але й прикметники, іноді дієслова через особливості почерку сприймаються як такі, що написані з великої літери). Решта орфографічних особливостей тексту залишається без змін. Датування в копії наведено арабськими цифрами. Переписувач, вочевидь, не закінчив справи копіювання, бо список обривається словами: “Владиславъ рукою”. Копія скріплена підписом ігумені Калісфени Милославської: “Съ подлѣною съводила игумѣнія Калісѣѣна Милославская”, який міститься на нижньому полі аркуша. Ця фраза повторюється по всьому опису 1773 р. Традиційно вона розбивається на частини – по кількості аркушів документа, слугуючи своєрідним зв’язком для кожного з них окремо. Текст грамоти Владислава IV займає лицьовий і зворотній боки одного аркуша, тому й скріпа поділена навпіл. Її розташування обумовлюється у посиланнях. Перехід на зворотній бік аркуша позначений двома скісними рисками.

Копія грамоти, виявлена П.Г. Лебединцевим, подається за першою публікацією у ТКДА. Окремі розбіжності в передачі того ж документа за Актами ЮЗР наводяться у посиланнях.

Для зручності порівняння двох варіантів тексту грамоти Владислава IV, відомих на сьогоднішній день, їх розміщено паралельно у таблиці. Жирним шрифтом виділено відсутні в іншому списку грамоти фрагменти тексту, або значно відмінні за написанням слова. Не обумовлюються дрібні й очевидні в паралельному прочитанні текстів орфографічні розходження. Копія документа за описом 1773 р. публікується вперше.

Примітки

1. Див.: Грамота Владислава, Грамота Жигмонта Августа (О Киево-Флоровском монастыре), “Запись” (дарственная грамота Киево-Флоровскому монастырю) // ТКДА. – К., 1860. – Кн. 1. – Т. I. – С. 255-264.
2. Запись монаха Киевопечерского монастыря Ивана Богуша Гулькевича, которою он отказался от наследственных прав своих на Флоровский монастырь в пользу игуменьи Агафьи Гуменицкой и инокинь, с условием, чтоб он навсегда принадлежал к православной церкви // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. – СПб., 1865. – Т. II. – № 52.
3. Грамота Польского короля Владислава IV, которою подтверждаются, по просьбе игуменьи Киевского Флоровского монастыря Агафьи Гуменицкой, прежние привилегии, данная этому монастырю // Там же. – № 59.
4. Подтвердительная грамота Польского короля Сигизмунда Августа протоиерею Киевскому Якову Гулькевичу и потомству его на владение Киевским православным монастырем Флора и Лавра / Прибавления // Там же. – № 145. У статті авт. у “Лаврському альманасі”, вип. 9 (с. 36-37) допущено помилки в посиланні на № 142 замість потрібного № 145; кілька неточностей у викладенні там само фактів щодо публікації виявлених П.Г. Лебединцевим документів виправлено у даній статті.
5. *Закревский Н.* Описание Киева. – М., 1868. – Т. II. – 950 с.
6. *Крайня О.О.* М. Малиженівський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря // Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18–19 травня 2006). – К., 2007. – С. 35-38.
7. *Малиженівский Н.* Киевский женский Вознесенский (Флоровский) монастырь // ИР НБУВ. – Ф. 304. – № 1359. – 282 с.
8. *Малиженівский Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь // КЕВ. – К., 1895. – № 6. – С. 240-251; № 7. – С. 275-293; № 9. – С. 381-400; № 11. – С. 488-506; № 13. – С. 583-598.
9. *Малиженівский Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь. – К., 1895. – 83 с.
10. ЦДІАК України. – Ф. 167. – Оп. 2. – Спр. 2. – 76 арк.
11. Извлечения из протоколов Совета КДА за июнь 1894 г. // ТКДА. – 1894. – Т. 3. – С. 251.
12. *Крайня О.О.* Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 36-66.
13. Документи XVII ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського Дівочого монастиря / Упоряд. *О. Крайня* // Лаврський альманах. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 147-190.
14. *Крайня О.* Нові матеріали до історії Вознесенського Печерського монастиря // Лаврський альманах. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 66-111.
15. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1033. – Спр. 32. – 8 арк.
16. *Саббатівский А.* Очерк истории женских монастырей в Киеве // ИР НБУВ. – Ф. 304. – № 805. – 105 с.

Текстологічний аналіз списків грамоти польського короля Владислава IV Ваза, наданої на прохання ігумені Київського Флорівського монастиря Агафії Гуменицької для підтвердження колишніх привілеїв цьому монастирю

<p>Грамота Владислава IV. За копією 1-ю, датованою 27 грудня 1656 р.¹ (ТКДА. – К., 1860. – Кн. 1. – С. 255-258)</p>	<p>Грамота Владислава IV. За копією 2-ю, датованою 17 грудня 1646 р. (ЦДДАК України. – Ф. 167. – Оп. 2. – Стр. 2. – Арк. 45-45зв.²)</p>
<p>Владиславъ съ Божой ласки король польскій, великій князь литовскій, русскій³, мазовецкій, жмудскій, инфлянскій, смоленскій, черниговскій, а шведскій, готскій, вандалскій дѣдичный король.</p> <p>Ознаймуемо тымъ листомъ нашимъ всѣмъ въ обещъ и каждому зъ особна кому тоє вѣдати надлежитъ. Донесено намъ естъ предъ П.П. рады урядниковъ нашихъ дворныхъ прозѣба велебной, въ Богу побожной Панны Агафії Гуменицкой, законницы Регулы Святаго Василия, вызваня Греческаго⁴, абисмо ей мешканье теперешное⁵ въ Киевъ зъ правомъ тымъ послоу и назавше, которое она отъ наяснѣйшихъ⁶ Предсѣдателей нашихъ и отъ вельможнаго⁷ Иоанна Богуша Гулкевича собѣ досконале власнымъ и набытимъ при // с. 256 старшинствѣ⁸ своємъ маеть: у святыхъ, великихъ мученикъ Флора и Лавра Церкви назданной, листомъ нашимъ ствердили. На то респектуючи и милостивый взглядъ маючи, ижъ она, заразы повестью зъ того свѣта при бывшей⁹ антедесорки своей Панны Ульской, въ дозоръ взявши состарѣлю¹⁰ и нициѣлю¹¹ помененную // с. 257 Церковь реставровала, отновила и, оадобами своими вшелякими якъ найпристойнѣй украсивши, пляцовъ къ тому килка для стислости великой того мѣсца то у побожныхъ людей выпросила, то и заготовый грошь купила, а потимъ въ около оплотомъ пристойне оградила, надѣто келій килко абудовавши, Панень килка побожныхъ въ нихъ осадила, которые хвалу Божію помножаючи, тамъ ав насъ и заняяснѣйшее потомство наше Господа Бога просятъ зъ тихъ теды причинъ видячи мы быти рѣчь слущную, а къ хвалѣ Божой бараѣи помноженно¹⁴ пожитечную, яко тежъ и выгожаючи побожной потребѣ Панны Гуменицкой предреченной, мешканье ей при той церкви вышеименованной, Флора и Лавра названной тымъ листомъ нашимъ особливо утверждаемо и амоцняемо. Має она и волная будетъ въ тымъ мешканью сама зъ паннами своими законными ни отъ кого прешкоды неузнаваючи, и наступаючиъ по ней панень старшихъ въ той же нашой панской ласцѣ утверждаючи спокойне мѣшкати, яко тежъ и всѣхъ законныхъ Панень на всѣ потомніе часы безъ жадной прешкоды, такъ от уряду Градскаго Киевскаго, а и мѣсцаго¹⁶ инныхъ особъ заживаючи приходовъ тому монастирю Флоровскому отъ насъ поданныхъ. Кто теди до тоей прореченной¹⁷ Церкви на той часъ належалій¹⁸ Паненскихъ особъ, albo и въ пришлый часъ показавыйся¹⁹ мають перемешквати въ предреченномъ монастырѣ²⁰, а за насъ и за наяснѣйшее потомство наше Господа Бога просити будутъ, зостаючи подъ протекцією и урядомъ²¹ духовнымъ велебнаго въ Господѣ Бозѣ Архимандрита Печерскаго // с. 258 теперешняго и за часомъ</p>	<p>Въладиславъ Четвертій з Божой ласки король полскій, великій князь литовскій, рѣскій, прѣскій, мазовецкій, жмудскій, инфлянскій, смоленскій, шведскій, готскій, вимданскій дѣдичный король.</p> <p>Ознаймѣемъ тымъ листомъ нашимъ воещъ и каждому зособно комѣ тоє вѣдати належитъ, донесено естъ намъ черезъ поважний роды врядниковъ нашихъ дворныхъ просба велебной въ Господѣ Бозѣ побожной панны Агафії Гѣмѣницкой законницѣ регулы с(вя)таго Василия вызавана вѣры греческой, абисмо авмешкане теперешнее въ Киевѣ. [зъ правомъ тымъ въ кѣпѣ и разомъ которое она в наяснѣйшихъ антедессоровъ нашихъ и отъ велебнаго Ивана Богуша Гѣлевича себе доволно, въ имяннымъ и набытимъ при стателности своей имѣетъ :] у с(вя)таго Флора и Лавра церквѣ названной листомъ нашимъ ствердили, на тоє сѣмотря и милостивый вѣзлядѣ⁹ мѣючи ижъ она заразы по исходѣ зъ сего свѣта антедесорки своей панны вѣлской принявши обещшало и зъубожавшю всякою благолѣпно вкрасивши пляцовъ къ тому килка для скѣдости великой онаго мѣсца приѣздила, потомъ добре оградю оградла зъ верхъ жѣ ихъ келій килка состроивши пансень¹² побожнихъ в нихъ осадила, которіи хвалѣ Божію вмножая за наяснѣйшее потомство наше Г(оспо)да Бога просили зъ тѣхъ вбо вынѣ¹³ ми рѣчь слѣшную в похвалѣ Божой вмноженія пожитечнѣю¹³ // арк. 45зв. яко тежъ вгождая прошеню помянутой панны Гѣменицкой мешканье ей при той церквѣ выппоказанной Флора и Лавра названной тымъ листомъ н(а)шимъ особливе ствержаемо и мѣеть она и волна будетъ въ томъ мешканью вкрыляемъ; сама с панами своими законными никомѣ же покостящѣ спыкойне мешкати, яко тежъ и по ней настѣпающе инше законные панны на всѣ потомніе часы безъ жадной прешкоды, такъ от вряду государскаго киевскаго яко и мѣсцаго и инымъ особъ, заживаючи приходовъ которіє бы до той припомянутой церкви на тотъ часъ належали або и в пришлый часъ показатися мѣют прибавити а за насъ и за наяснѣйшее потомство наше Г(ос)п(о)да Бога просити будутъ, зостаючи подъ властію и урядомъ духовнымъ велебнаго въ Господѣ Бозѣ архимандрита Печерскаго теперишнего а за временемъ нашего на что для лѣпшей вѣры рукою нашею подѣписавши печать коронную притиснутой казалисмо данъ въ</p>

<p>будучаго²². Нащо для лѣпшей вѣры рукою ея²³ нашею подписавши, печать коронную притиснути роскозалисьмо²⁴, данъ въ Варшавѣ на сеймѣ валномъ коронномъ дня 27, мѣсяца Декемврія року Божого 1656²⁵. Панованья нашего Полскаго²⁶ 14, а Шведского 15 року.</p>	<p>Варшавѣ на сеймѣ волномъ коронномъ, дня “17” м(ѣ)сяца декабря року Господня 1646 панованнъя нашего “14” а шведскаго “1” року. Въ подленомъ печать и подпись таковъ Владиславъ рукою²⁷</p>
---	---

Примітки

1. В Актах ЮЗР список грамоти, позначений як “копія 1”, публікується з виправленим датуванням – “1636 р.”. Уточнення пунктуації, великих та малих літер за Актами ЮЗР не проводиться, бо не має відношення до протографу.

2. За старою, закресленою, нумерацією аркушів, на яку послався М. Маліженовський – арк. 48-48зв.

3. В Актах – “Рускій”.

4. В Актах – “Греческого”.

5. В Актах – “теперешне”.

6. В Актах тут і далі за текстом пишеться так: “наяснѣйшихъ”.

7. В Актах – “вельможного”.

8. Вочевидь, помилка писаря – пропуск літери; треба читати “взглядъ”.

9. В Актах – “бывшой”.

10. В Актах – “состорѣлюю”.

11. В Актах – “знищелую”.

12. Описка – повинно бути “панѣнъ”.

13. Або “выдячи”.

14. В Актах – “помноженію”.

15. На нижньому полі аркуша – частина скріплюючого підпису: “Съ подлѣною съводи́ла”.

16. В Актах – “гродского Кіевского а и мѣсцкого”.

17. В Актах – “пререченной”.

18. В Актах – “належали”.

19. В Актах – “показываиася”.

20. В Актах – “манастырѣ”.

21. В Актах – “урадомъ”.

22. В Актах – “велебного въ Господѣ Богѣ архимандрита Печерского теперешнего и за часомъ будучого”.

23. В Актах – “На то для лѣпшей вѣры рукою ея”.

24. В Актах – “росказалисьмо”.

25. В Актах виправлено – “1636”.

26. В Актах – “Полского”.

27. Закінчення скріпи: “игумѣнія Калисѣйна Милославская”.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303